

PISA KO'RSATKICHLARINI YAXSHILASHDA O'QITUVCHILARNING FUQAROLIK VA RAQAMLI SAVODXONLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Bektashev Baxromjon Baxtiyorovich

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

bahrombek781@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada PISA xalqaro baholash dasturi ko'rsatkichlarini yaxshilashning ijtimoiy-falsafiy asoslari kompleks ravishda tahlil qilinadi. Tadqiqotda o'qituvchilarning fuqarolik va raqamli savodxonlik kompetensiyalarini rivojlantirish bugungi ta'lim tizimining markaziy vazifalaridan biri ekanligi asoslab beriladi. Yu.Xabermasning kommunikativ harakat nazariyasi, M.Kastelsning tarmoq jamiyati kontseptsiyasi va P.Bourdieuening ijtimoiy kapital g'oyalariga tayangan holda, raqamli jamiyat sharoitida o'qituvchining yangi ijtimoiy mas'uliyati, kompetentlik tuzilmasi va PISA natijalari bilan o'zaro bog'liqligi yoritiladi. Muallif Yevropa demokratik madaniyat kompetensiyalari modeli (RFCDC) va DigCompEdu doiraviy modelini O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirish bo'yicha amaliy takliflar bildiradi. Maqolada PISA-2022 natijalari va O'zbekiston ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlari taqqoslama tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: PISA, fuqarolik kompetensiyasi, raqamli savodxonlik, o'qituvchi, ta'lim falsafasi, raqamli jamiyat, kompetentlik yondashuvi, funksional savodxonlik, RFCDC, DigCompEdu, global kompetensiya.

Аннотация. В данной статье комплексно анализируются социально-философские основы улучшения показателей международной программы оценки PISA. В исследовании обосновывается, что развитие гражданских и цифровых компетенций учителей является одной из центральных задач современной системы образования. Опираясь на теорию коммуникативного действия Ю.Хабермаса, концепцию сетевого общества М.Кастельса и идеи социального капитала П.Бурдьё, рассматриваются новая социальная

ответственность педагога в условиях цифрового общества, структура его компетентности и взаимосвязь с результатами PISA. Автор предлагает практические рекомендации по адаптации европейской модели компетенций демократической культуры (RFCDC) и рамочной модели DigCompEdu к системе образования Узбекистана. В статье проводится сравнительный анализ результатов PISA-2022 и приоритетных направлений образовательной политики Узбекистана.

Ключевые слова: PISA, гражданская компетенция, цифровая грамотность, учитель, философия образования, цифровое общество, компетентностный подход, функциональная грамотность, RFCDC, DigCompEdu, глобальная компетенция.

Annotation. This article provides a comprehensive analysis of the socio-philosophical foundations for improving the indicators of the PISA international assessment programme. The study substantiates that developing teachers' civic and digital literacy competencies is one of the central tasks of the modern education system. Drawing on J. Habermas's theory of communicative action, M. Castells's concept of the network society, and P. Bourdieu's ideas of social capital, the article examines the new social responsibility of educators in a digital society, the structure of their competencies, and the correlation with PISA results. The author offers practical recommendations for adapting the European Reference Framework of Competences for Democratic Culture (RFCDC) and the DigCompEdu framework to Uzbekistan's educational system. A comparative analysis of PISA-2022 results and the priority directions of Uzbekistan's educational policy is presented.

Key words: PISA, civic competence, digital literacy, teacher, philosophy of education, digital society, competency-based approach, functional literacy, RFCDC, DigCompEdu, global competence.

XXI asrning birinchi choragida insoniyat oldida turgan eng dolzarb masalalardan biri — bu ta'lim sifatini xalqaro me'yorlarga muvofiq darajaga ko'tarish va shu orqali har bir davlatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashdan iborat. Globallashuv,

raqamlashtirish va to'rtinchi sanoat inqilobi sharoitida ta'lim tizimi tubdan transformatsiyaga uchrayotgan ekan, uning natijalarini xolisona baholash zaruriyati yuzaga keladi. Aynan shu maqsadda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) 2000-yildan boshlab PISA (Programme for International Student Assessment) xalqaro baholash dasturini muntazam ravishda o'tkazib kelmoqda⁸. Mazkur dastur 15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematik va tabiiy-ilmiy savodxonligini hamda 2018-yildan boshlab global kompetensiyasini, 2022-yildan esa kreativ tafakkur darajasini baholashga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi 2018-yilda PISA tadqiqotlariga rasman qo'shildi va 2022-yilda birinchi marta to'liq sikl bo'yicha ishtirok etdi. Olingan natijalar ta'lim tizimimizning hozirgi holatini ob'ektiv tasavvur qilishga, kuchli va zaif tomonlarni aniqlashga imkon berdi. Shu bilan birga, bu natijalar pedagog kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish zaruriyatini ham ko'rsatib berdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan "2022—2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da PISA tadqiqotlarida munosib o'rinlarni egallash va xalqaro baholashlarda ta'lim sifatini bosqichma-bosqich oshirish vazifalari aniq belgilab qo'yilgan⁹. Mazkur strategik vazifani amalga oshirish, eng avvalo, o'qituvchining shaxsi va kompetentligi bilan bevosita bog'liq.

Zamonaviy pedagogika fanida o'qituvchining kompetentlik tuzilmasiga doir turli yondashuvlar mavjud. UNESCO, OECD, Yevropa Kengashi va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan modellarda umumiy bir xulosaga kelinadi: zamonaviy o'qituvchi nafaqat o'z fanini chuqur bilishi, balki fuqarolik, raqamli, kommunikativ va madaniyatlararo kompetentsiyalarga ham ega bo'lishi shart. Ushbu maqolada o'qituvchilarning fuqarolik va raqamli savodxonlik kompetensiyalarini rivojlantirishning PISA ko'rsatkichlari bilan o'zaro bog'liqligi ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi va amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

⁸OECD. PISA 2022 Assessment and Analytical Framework. — Paris: OECD Publishing, 2023. — P. 15—18.

⁹O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni. — Toshkent: Lex.uz, 2022.

Fuqarolik tushunchasi insoniyat tarixining barcha bosqichlarida muhim falsafiy va siyosiy kategoriya bo'lib kelgan. Antik davrda Aristotel "Siyosat" asarida fuqaroni "polisni boshqarish va uning hokimligida ishtirok etishga qodir shaxs" deb ta'riflagan edi¹⁰. Yangi davrda J.J.Russoning "Ijtimoiy shartnoma" nazariyasi, I.Kantning "Abadiy tinchlik haqida" risolasi va G.Hegelning "Huquq falsafasi" asarlarida fuqarolik tushunchasi ratsionalligi va axloqiyligi nuqtai nazaridan chuqur tahlil qilingan. XX asrning ikkinchi yarmida esa fuqarolik kontseptsiyasi yangi mazmun kasb etib, demokratik jamiyatda shaxsning faol ishtiroki, mas'uliyatli xatti-harakati va kommunikativ qobiliyatlari bilan bog'lana boshladi.

Yu.Xabermasning kommunikativ harakat nazariyasi (1981) zamonaviy fuqarolik kontseptsiyasini tushunishda asosiy nazariy poydevorlardan biri hisoblanadi. Olim ta'kidlashicha, demokratik jamiyatda fuqarolik faolligi ratsional muloqot, ochiq muhokama va konsensusga asoslangan kommunikativ harakat orqali namoyon bo'ladi¹¹. Bu nazariya o'qituvchi shaxsiyatiga nisbatan qo'llanilganda alohida ahamiyat kasb etadi: o'qituvchi nafaqat o'z fanini bilishi, balki o'quvchilar bilan ratsional, ochiq va demokratik muhitda muloqot qura olishi, ularda mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishi zarur. Aynan shunday muloqot orqali o'quvchilarda fuqarolik ongi va faolligi shakllanadi.

Yevropa Kengashi tomonidan 2018-yilda nashr etilgan "Demokratik madaniyat kompetensiyalari uchun mos doiraviy model" (Reference Framework of Competences for Democratic Culture — RFCDC) hujjatida fuqarolik kompetensiyasi 20 ta tarkibiy elementdan iborat to'rt asosiy guruhga ajratilgan¹²: birinchidan, qadriyatlar (inson qadr-qimmatini va inson huquqlarini hurmat qilish, madaniy xilma-xillik, demokratiya, adolat, qonun ustuvorligi); ikkinchidan, munosabatlar (madaniy o'zgalikka ochiqlik, hurmat, fuqaroviy ong, mas'uliyat, o'z samaradorligiga ishonch, noaniqlikka bardosh); uchinchidan, ko'nikmalar (mustaqil o'rganish, analitik va tanqidiy fikrlash, tinglash va kuzatish, empatiya, moslashuvchanlik, lingvistik va kommunikativ ko'nikmalar,

¹⁰Aristotel. Siyosat. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. — B. 87.

¹¹Habermas J. The Theory of Communicative Action. Vol. 1. — Boston: Beacon Press, 1984. — P. 287—291.

¹²Council of Europe. Reference Framework of Competences for Democratic Culture. Vol. 1. — Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2018. — P. 38—42.

hamkorlik, mojarolarni hal qilish); to’rtinchidan, bilim va tanqidiy tushunish (o’zini, tilni va kommunikatsiyani, dunyoni — siyosat, huquq, inson huquqlari, madaniyat, din, tarix, OAV, iqtisodiyot, atrof-muhit, barqarorlik bo’yicha bilim).

Pedagogik nuqtai nazardan eng muhimi shundaki, o’qituvchi ushbu kompetensiyalarni o’zida mujassamlashtirgan holda, ularni o’quvchilarda ham rivojlantirish vositachisi vazifasini bajaradi. Boshqacha aytganda, fuqaroviy kompetensiya o’qituvchi uchun ikki yoqlama vazifa: u ham shaxsiy darajada fuqaro sifatida shakllanishi, ham professional darajada o’quvchilarda fuqarolik ongini tarbiyalashga qodir bo’lishi kerak. Aynan shu nuqtada PISA tadqiqotlarining "global kompetensiya" yo’nalishi alohida o’rin tutadi. 2018-yildan boshlab PISA dasturiga kiritilgan ushbu modul o’quvchilarning madaniyatlararo muloqot, global muammolarni tushunish va mas’uliyatli harakat qilish qobiliyatlarini baholaydi¹³. Bu esa, o’z navbatida, o’qituvchidan ham mos darajadagi fuqaroviy va madaniyatlararo kompetensiyalarni talab etadi.

O’zbekiston sharoitida o’qituvchining fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirish milliy qadriyatlarimiz — ma’naviyat, ma’rifat, vatanparvarlik, mehnatsevarlik va do’stlik tamoyillari bilan uyg’unlikda olib borilishi maqsadga muvofiq. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov "Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch" asarida ta’kidlaganidek, "har qanday jamiyatning kelajagi uning yosh avlodga qanchalik ma’naviy meros qoldira olishiga bog’liq"dir. Bu yondashuv zamonaviy fuqarolik kompetensiyasi modellari bilan to’liq mos keladi va ularni boyitadi.

XXI asr — bu raqamli inqilob asridir. Mashhur sotsiolog M.Kastels o’zining uch jildlik "Axborot davri: iqtisodiyot, jamiyat va madaniyat" asarida (1996—1998) tarmoq jamiyatining yangi paradigmasini ilgari surdi. Olim ta’kidlashicha, raqamli texnologiyalar nafaqat texnik vositalar, balki jamiyatning ijtimoiy tuzilishini, iqtisodiy munosabatlarini, madaniyat va ta’lim tizimini tubdan o’zgartiruvchi inqilobiy omildir¹⁴. Ushbu o’zgarishlar pedagogika nazariyasi va amaliyotiga ham bevosita ta’sir ko’rsatib,

¹³OECD. PISA 2018: Insights and Interpretations. Global Competence. — Paris: OECD Publishing, 2020. — P. 7—12.

¹⁴Castells M. The Rise of the Network Society. 2nd ed. — Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. — P. 31—35.

o'qituvchi rolini, o'qitish metodlarini va o'quv jarayonining mohiyatini qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda.

Raqamli savodxonlik tushunchasi P.Gilster tomonidan 1997-yilda "Digital Literacy" asarida birinchi marta ilmiy aylanishga kiritilgan. Olim raqamli savodxonlikni "kompyuter orqali turli xil manbalardan keladigan axborotni tushunish va undan foydalanish qobiliyati" deb ta'riflagan edi¹⁵. Vaqt o'tishi bilan bu tushuncha mazmunan kengayib bordi va bugungi kunda u quyidagi sakkiz asosiy yo'nalishni qamrab oladi: 1) axborot va ma'lumotlar bilan ishlash savodxonligi; 2) media savodxonlik; 3) IKT savodxonligi; 4) kommunikatsiya va hamkorlik; 5) raqamli kontent yaratish; 6) raqamli xavfsizlik; 7) raqamli muammolarni hal qilish; 8) raqamli fuqarolik.

Yevropa Ittifoqi Komissiyasining Joint Research Centre (JRC) tomonidan ishlab chiqilgan DigCompEdu (Digital Competence Framework for Educators) modeli o'qituvchilar uchun raqamli kompetentlikni eng to'liq tasvirlovchi xalqaro standart hisoblanadi. Ushbu model 22 ta tarkibiy element va 6 ta asosiy yo'nalishni qamrab oladi: kasbiy ishtirok (kasbiy kommunikatsiya, hamkorlik, reflektiv amaliyot, raqamli uzluksiz kasbiy rivojlanish); raqamli resurslar (tanlash, yaratish, boshqarish va himoyalash); o'qitish va o'rganish (raqamli o'qitish, raqamli vositalar bilan rahbarlik, hamkorlikda o'rganish, o'z-o'zini boshqaruvchi o'rganish); baholash (baholash strategiyalari, ma'lumotlarni tahlil qilish, fikr-mulohaza va rejalashtirish); o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash (qulaylik va inklyuziya, farqlanish va shaxsiylashtirish, faol ishtirok); o'quvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirish (axborot va media savodxonlik, kommunikatsiya, kontent yaratish, mas'uliyatli foydalanish, muammolarni hal qilish)¹⁶. Ushbu modelda o'qituvchining raqamli kompetentligi olti pog'onali (A1 — yangi boshlovchi, A2 — kashfiyotchi, B1 — qo'llovchi, B2 — ekspert, C1 — yetakchi, C2 — innovator) tarzda darajalanadi.

PISA-2025 sikli birinchi marta o'rganishning raqamli ko'nikmalari moduli (Learning in the Digital World) bilan to'ldirildi. Bu modul o'quvchilarning kompyuter

¹⁵Gilster P. Digital Literacy. — New York: John Wiley & Sons, 1997. — P. 1—2.

¹⁶Redecker C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. — Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. — P. 16—19.

ko'nikmalarini emas, balki raqamli muhitda mustaqil o'rganish, axborotni baholash, raqamli muammolarni hal qilish qobiliyatlarini tekshiradi¹⁷. Tabiiyki, o'quvchilarda bu sifatlarni shakllantirish uchun avvalo o'qituvchi tegishli kompetentlikka ega bo'lishi shart. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining yuqori darajadagi raqamli savodxonligi o'quvchilarning funksional savodxonlik ko'rsatkichlarini o'rtacha 18—23 foizga oshirishi mumkin.

Fuqarolik va raqamli kompetensiyalar mustaqil yo'nalishlar bo'lib ko'rinsa-da, falsafiy tahlil shuni ko'rsatadiki, ular zamonaviy ta'lim paradigmasida bir-biridan ajralmas yagona butunlikni tashkil etadi. Ushbu sintezni ifodalovchi yangi tushuncha — "raqamli fuqarolik" (digital citizenship) — bugungi kun pedagogikasi va sotsiologiyasining markaziy kategoriyalaridan biriga aylandi. Yevropa Kengashining 2019-yildagi tavsiyanomasida raqamli fuqarolik "raqamli texnologiyalar yordamida ijtimoiy hayotda mas'uliyatli, faol va xavfsiz tarzda ishtirok eta olish qobiliyati" sifatida ta'riflanadi¹⁸.

Raqamli muhitda fuqaroviy faollik tubdan yangi shakl va mazmun kasb etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar, onlayn petisiyalar, blogyozish, raqamli ovoz berish, virtual jamoaviy faoliyat — bularning barchasi raqamli fuqaroviy faollikning aniq ko'rinishlari hisoblanadi. Shu bilan birga, raqamli muhit yangi xavf-xatarlarni — yolg'on axborot tarqalishi (fake news), kibertahdid, raqamli tobelik, shaxsiy ma'lumotlarning suiiste'mol qilinishi kabi muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu vaziyatda o'qituvchining roli ikki tomonlama: u bir tomondan, o'quvchilarni raqamli imkoniyatlardan oqilona foydalanishga o'rgatishi, ikkinchi tomondan, raqamli xavf-xatarlardan himoyalaniшни va kritik tafakkurni rivojlantirishi shart.

Fransuz sotsiologi P.Bourdieu o'zining "ijtimoiy kapital" nazariyasida shaxsning jamiyatdagi mavqei uch turdagi kapital — iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy kapital orqali aniqlanishini ko'rsatib berdi¹⁹. Zamonaviy raqamli jamiyat sharoitida bu nazariyaga

¹⁷OECD. PISA 2025 Learning in the Digital World Assessment Framework. — Paris: OECD Publishing, 2024. — P. 8—14.

¹⁸Council of Europe. Digital Citizenship Education Handbook. — Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2019. — P. 11.

¹⁹Bourdieu P. The Forms of Capital // Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. — New York: Greenwood Press, 1986. — P. 241—258.

to'rtinchi turdagi kapital — "raqamli kapital" qo'shilmogda. Raqamli kapital deganda shaxsning raqamli muhitdagi malakalari, bilimlari, tarmoqlardagi aloqalari va raqamli resurslardan oqilona foydalanish qobiliyati tushuniladi. O'qituvchi o'quvchilarning raqamli kapitalini shakllantirish orqali ularning kelajakdagi ijtimoiy mavqeini, mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini va fuqaroviy faolligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Shunisi e'tiborga molikki, PISA tadqiqotlarining 2022-yilgi sikli natijalari ham ushbu sintezning amaliy ahamiyatini tasdiqlaydi. Yuqori natija ko'rsatgan mamlakatlar (Singapur, Yaponiya, Janubiy Koreya, Estoniya, Finlyandiya) ta'lim tizimida fuqaroviy ta'lim va raqamli savodxonlik o'qitish integral tarzda olib boriladi. Masalan, Estoniyada barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarida "Raqamli fuqarolik" majburiy fan sifatida o'qitiladi va PISA natijalari bo'yicha bu mamlakat Yevropa yetakchilaridan biridir.

OECD tomonidan 2023-yil dekabrda e'lon qilingan PISA-2022 natijalariga ko'ra, O'zbekiston o'quvchilari o'qish savodxonligi bo'yicha 364 ball (OECD o'rtachasi — 476), matematika bo'yicha 364 ball (OECD o'rtachasi — 472) va tabiiy fanlar bo'yicha 355 ball (OECD o'rtachasi — 485) to'plab, 81 mamlakat orasida mos ravishda 75-, 73- va 76-o'rinlarni egalladi²⁰. Bu natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston o'quvchilarining ko'pchiligi PISA shkalasidagi 2-darajadan past bilim ko'rsatdi, ya'ni asosiy funksional savodxonlik bazasiga ega emas. Aynan shu vaziyatdan chiqishning eng samarali yo'li — o'qituvchilar kompetentligini izchil rivojlantirishdir.

O'zbekistonda hozirgi kunda o'qituvchilar tayyorlash va malaka oshirish tizimida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. 2024-yilda "O'zbekiston Respublikasida ta'limni 2030-yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi"ga muvofiq pedagog kadrlarni tayyorlashning yangi modellari joriy etildi. Biroq, mavjud tahlillar shuni ko'rsatadiki, hozirgi pedagog tayyorlash dasturlarida fuqarolik va raqamli kompetentliklarni integral tarzda rivojlantirish yetarli darajada e'tibordan chetda qolmoqda. Masalan, hozirgi pedagogika oliy ta'lim muassasalari o'quv rejasida "Fuqaroviy ta'lim metodikasi" yoki "Raqamli pedagogika" kabi alohida fanlar mavjud emas, balki bu mavzular boshqa fanlar tarkibida kichik bo'limlar sifatida o'qitiladi.

²⁰OECD. PISA 2022 Results: Country Note — Uzbekistan. — Paris: OECD Publishing, 2023. — P. 1—5.

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, PISA-da yuqori natija ko'rsatuvchi mamlakatlar tajribasida pedagog tayyorlashning quyidagi xususiyatlari mavjud: birinchidan, kompetentlikka asoslangan yondashuv keng joriy etilgan; ikkinchidan, amaliyot va nazariya muvozanati ta'minlangan (pedagogik amaliyot mashg'ulotlari hajmi umumiy o'quv yukining 30—40 foizini tashkil etadi); uchinchidan, malaka oshirish tizimi uzluksiz va izchil (har 3—5 yilda majburiy modullar); to'rtinchidan, xalqaro hamkorlik va akademik mobillik faol rivojlangan. Ushbu tajribadan O'zbekiston ta'lim tizimi uchun foydali xulosalar chiqarish mumkin.

O'tkazilgan nazariy tahlil va xalqaro tajriba o'rganish asosida quyidagi tizimli takliflarni ilgari surish mumkin:

Birinchidan, pedagogika oliy ta'lim muassasalarining o'quv rejasiga "Raqamli fuqarolik", "O'qituvchining axborot kompetentligi", "Fuqaroviy ta'lim metodikasi" kabi yangi fanlarni majburiy modul sifatida kiritish. Ushbu fanlar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Har bir modul kamida 4—6 kredit hajmida bo'lishi va kompetentlik baholash mezonlari aniq belgilanishi lozim.

Ikkinchidan, malaka oshirish institutlari faoliyatini DigCompEdu va RFCDC xalqaro standartlariga muvofiq qayta tashkil etish. Bu maqsadda har bir mintaqaviy pedagogik kadrlar malaka oshirish markazida "Raqamli pedagogika laboratoriyalari" tashkil qilinishi, o'qituvchilar o'z raqamli kompetentlik darajasini (A1—C2) baholay olishi va shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini tuza olishi zarur.

Uchinchidan, o'qituvchilar uchun PISA topshiriqlari ko'rinishidagi metodik qo'llanmalar, interaktiv darslik va simulyator-platformalar yaratish. Bunday vositalar nafaqat o'quvchilarni PISA shaklidagi vazifalarga tayyorlashda, balki o'qituvchining o'zining funksional savodxonligini oshirishda ham xizmat qiladi. EduMarket, EduRoss kabi milliy raqamli platformalarning imkoniyatlaridan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

To'rtinchidan, xalqaro hamkorlik dasturlarini kengaytirish — Erasmus+, eTwinning, Global Schools dasturlarida O'zbekiston pedagoglarining ishtirokini ko'paytirish. Bu o'qituvchilarning madaniyatlararo kompetentligini va global

kompetensiyasini rivojlantiradi, shu bilan birga PISA tomonidan baholanadigan global kompetensiya yo'nalishi bo'yicha o'quvchilarni tayyorlashga ham yordam beradi.

Beshinchidan, milliy darajada "O'qituvchining kompetentligi raqamli pasporti" tizimini joriy etish. Ushbu pasportda har bir o'qituvchining fuqarolik, raqamli, kommunikativ, kasbiy kompetentliklari real vaqtda kuzatib boriladi va malaka oshirish, lavozimga ko'tarish, mukofotlash masalalarida asosiy mezon sifatida qo'llaniladi. Bu yondashuv Singapur va Estoniya tajribasiga asoslangan bo'lib, samaradorligi xalqaro tadqiqotlarda tasdiqlangan.

Oltinchidan, ilmiy-tadqiqot ishlarini rag'batlantirish va pedagogik innovatsiyalarni ommalashtirish. Pedagogika institutlari va malaka oshirish markazlari qoshida "PISA va kompetentlik tadqiqotlari laboratoriyalari" tashkil etish, ularda o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga doir longitudinal tadqiqotlar olib borish lozim. Bunday tadqiqotlar natijalari milliy ta'lim siyosatini ilmiy asosda qurish imkonini beradi.

O'tkazilgan nazariy va amaliy tahlil quyidagi xulosalarni chiqarishga imkon beradi:

Avvalo, PISA ko'rsatkichlarini yaxshilash bir martalik yoki qisqa muddatli amaliyot emas, balki tizimli, kompleks va uzoq muddatli ijtimoiy-pedagogik jarayondir. Ushbu jarayonning markaziy figurasi va asosiy resursi — bu o'qituvchining shaxsiyatidir. O'qituvchining sifati va kompetentligidan tashqarida hech qanday ta'lim islohoti samarali natija bera olmaydi.

Ikkinchidan, zamonaviy o'qituvchining kompetentlik tuzilmasida fuqarolik va raqamli savodxonlik kompetensiyalari markaziy o'rin egallaydi. Bu ikki kompetensiya bir-biri bilan dialektik o'zaro bog'liqlikda bo'lib, ular sintezi natijasida yangi pedagogik paradigma — "raqamli fuqarolik pedagogikasi" shakllanadi.

Uchinchidan, xalqaro tajriba (DigCompEdu, RFCDC, OECD modellari) O'zbekiston ta'lim tizimi uchun ahamiyatli metodologik manba bo'lib xizmat qilishi mumkin. Biroq, ulardan ko'r-ko'rona nusxa olish emas, balki milliy qadriyatlar, an'analar va ta'lim tizimining xususiyatlarini hisobga olgan holda ijodiy moslashtirish kerak.

To'rtinchidan, o'qituvchilarning fuqarolik va raqamli savodxonlik kompetensiyalarini rivojlantirish nafaqat PISA reytinglarini yaxshilash, balki butun jamiyatning intellektual, madaniy va ma'naviy salohiyatini yuksaltirishning kafolatidir. Bu jarayon insonparvarlik, demokratiya va innovatsion taraqqiyot tamoyillari uyg'unligida amalga oshirilishi zarur.

Beshinchidan, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida belgilangan PISA va boshqa xalqaro baholashlarda munosib o'rin egallash vazifasini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun pedagog kadrlar tayyorlash va malaka oshirish tizimini tubdan isloh qilish lozim. Bu islohotlar nazariy jihatdan ilmiy asoslangan, amaliy jihatdan samarali va xalqaro standartlarga mos bo'lishi shart.

Yakunda shuni ta'kidlash joizki, PISA — bu shunchaki test yoki reyting emas, balki ta'lim sifatini o'lchashning xalqaro tan olingan vositasi va, eng muhimi, milliy ta'lim tizimining kuchli va zaif tomonlarini xolisona baholash uchun ko'zguviy. Ushbu ko'zguda biz ko'rgan natijalarimiz, eng avvalo, o'qituvchilarimiz uchun yangi imkoniyatlar va vazifalar ochib beradi. Aynan o'qituvchining yuksak kompetentligi, fuqaroviy ongi va raqamli savodxonligi orqali biz "Yangi O'zbekiston — yuksak ma'naviyatli, intellektual va fuqaroviy faol jamiyat" maqsadiga erisha olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni "2022—2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida". — Toshkent: Lex.uz, 2022.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida". — Toshkent, 2019.

3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. — Toshkent: Ma'naviyat, 2008. — 176 b.

4. Aristotel. Siyosat. / O'zbek tiliga tarjima. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. — 384 b.

5. Habermas J. The Theory of Communicative Action. Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society. — Boston: Beacon Press, 1984. — 465 p.
6. Castells M. The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society, and Culture. Vol. I. 2nd ed. — Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. — 656 p.
7. Bourdieu P. The Forms of Capital // Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education / J.G.Richardson (ed.). — New York: Greenwood Press, 1986. — P. 241—258.
8. Gilster P. Digital Literacy. — New York: John Wiley & Sons, 1997. — 276 p.
9. OECD. PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education. — Paris: OECD Publishing, 2023. — 456 p.
10. OECD. PISA 2022 Results: Country Note — Uzbekistan. — Paris: OECD Publishing, 2023. — 8 p.
11. OECD. PISA 2018: Insights and Interpretations. Global Competence. — Paris: OECD Publishing, 2020. — 64 p.
12. Council of Europe. Reference Framework of Competences for Democratic Culture. Vol. 1: Context, concepts and model. — Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2018. — 76 p.
13. Council of Europe. Digital Citizenship Education Handbook. — Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2019. — 134 p.
14. Redecker C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. — Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. — 95 p.
15. Carretero S., Vuorikari R., Punie Y. DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens. — Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. — 48 p.
16. Ribble M. Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know. 3rd ed. — Eugene: International Society for Technology in Education, 2015. — 200 p.
17. Quvonov M., Karimov B. O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirishning falsafiy asoslari // Falsafa va huquq. — Toshkent, 2023. — №2. — B. 45—52.

18. Toshmurodov B. Raqamli savodxonlik va o'qituvchi kompetentsiyasi: nazariy va amaliy jihatlar // Pedagogik mahorat. — Buxoro, 2024. — №1. — B. 78—85.

19. Mahkamov B.S. PISA tadqiqotlari va O'zbekiston ta'lim tizimi: tahlil va istiqbollari // Xalq ta'limi. — Toshkent, 2024. — №3. — B. 12—21.

20. Yo'ldoshev J.G'. Yangi pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. — Toshkent: O'qituvchi, 2023. — 256 b.